

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ОЦЕНКИ РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СТАРТАПОВ

Кравченко Александр Николаевич

E.mail fv6974@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883268>

Аннотация

За годы независимости в республике создана существенная законодательно-нормативная база, регулирующая оценочную деятельность, отрегулирован широкий спектр вопросов, связанных с понятиями оценочной деятельности, объектами оценки, видами стоимости объектов оценки, областями их применения и отличительными особенностями, созданы соответствующая инфраструктура, институты подготовки оценщиков и повышения их квалификации.

Ключевые слова: ЕНСО, Европейские стандарты оценки, Экспертиза достоверности отчета об оценке, Оценка стоимости недвижимости.

1 Введение

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан Республики Узбекистан от 01.07.2019г. №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием», которым было поручено Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан до 1 декабря 2019 года принять меры по утверждению единых национальных стандартов оценки объектов, независимо от формы собственности, на основе принципов международных стандартов оценки с учетом лучших зарубежных практик.

С учетом рекомендаций и предложений международных консультаций PwC был принят в новой редакции Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан, утвержденным приказом директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 октября 2023 г., № 01/11-14/29 и зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28.12.2023 г. Регистрационный № 3487.

2 Технология и метод исследования добычи материала

При разработке Единого национального стандарта оценки РУз, с учетом наилучших мировых практик (прогрессивных принципов и методов оценки, были использованы Европейские стандарты оценки (EVS), Евросоюз, Международные стандарты оценки (IVS), Единые стандарты профессиональной оценочной практики (USPAP), США, стандарты Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), Великобритания, а также а также стандарты оценки Российской Федерации, стандарты оценки Республики Казахстан и др.

При разработке действующего Единого национального стандарта оценки Республики Узбекистан» (далее ЕНСО) была практически, в полной мере, использована структура и содержание последней редакции Международных Стандартов Оценки 2022 г.

Данный ЕНСО включает в себя общие стандарты оценки, а также специальные стандарты оценки и методики к ним, устанавливающие минимальные методы, необходимые для оценки стоимости конкретных объектов оценки.

Общие стандарты оценки состоят из следующих Национальных стандартов оценки (далее — НСО):

НСО № 1 «Термины, определения и принципы оценочной деятельности»;

НСО № 2 «Задание на оценку»;

НСО № 3 «Изучения и анализы, проводимые в процессе оценки»;

НСО № 4 «Отчет об оценке и порядок его составления»;

НСО № 5 «Виды стоимости»;
НСО № 6 «Подходы и методы оценки»;
НСО № 7 «Общие требования к внутренним правилам контроля качества работы оценщиков»;
НСО № 8 «Экспертиза достоверности отчета об оценке».
Специальные стандарты оценки состоят из следующих НСО:
НСО № 9 «Оценка стоимости бизнеса и прав на участие в бизнесе»;
НСО № 10 «Оценка стоимости недвижимости»;
НСО № 11 «Оценка стоимости нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности»;
НСО № 12 «Оценка стоимости товарно-материальных запасов»;
НСО № 13 «Оценка стоимости машин и оборудования»;
НСО № 14 «Оценка стоимости государственного жилищного фонда для целей приватизации».

Также, с учетом рекомендаций и предложений международных консультаций разработаны и включены в ЕНСО следующие дополнительные разделы к стандартам:

- Оценка стоимости недвижимости в стадии девелопмента (к НСО №10);
- Оценка стоимости нефинансовых обязательств (к НСО №11).

Это позволило обеспечить использования в Республике Узбекистан основных принципов, терминов, определений, видов стоимости, применение подходов и методов оценки, составление итогового отчета по оценке имущества в соответствии с требование Международных стандартов оценки.

3 Результаты экспериментов и их обсуждение

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы оценочной деятельности предопределяют необходимость введения в действие дополнительных стандартов оценки и методик к ним.

В настоящее время Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан, с привлечением Центра исследования проблем приватизации и Управления государственными активами, а также ведущих специалистов и оценщиков республики Центра исследования проблем приватизации и Управления государственными активами подготовлены проекты следующих стандартов:

1. «Оценка стоимости транспортных средств» (НСО № 15);
2. «Оценка стоимости культурных ценностей» (НСО № 16);
3. «Оценка стоимости стартапов» (НСО № 17).

Стартапы, как коммерческие проекты, могут способствовать улучшению инвестиционного климата республики, за счет актуальных идей по созданию нового продукта, улучшение функций уже существующего сервиса или блока производства, а также продаж или услуг в различных сферах.

Инвесторы обычно либо продают свои доли в успешном стартапе, либо сохраняют их для получения стабильного дохода.

В этой связи возникает необходимость осуществить оценку стоимости стартапа.

В этой связи следует отметить, что проект Национального стандарта «Оценка стоимости стартапов», для включение его в «Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан», является крайне актуальным и своевременным.

В данном проекте стандарта под стартапом понимается:

- субъект предпринимательства являющийся юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Узбекистан в форме, предусмотренной законодательством, находящийся на начальном этапе своей деятельности;

- субъект предпринимательства находящийся в стадии создания и еще не зарегистрированный в качестве юридического лица;
- физическое лицо либо группа физических лиц, разрабатывающих инновационную идею, занимающихся разработкой или улучшением продуктов, процессов или услуг, либо предлагающих масштабируемую бизнес-модель с высоким потенциалом создания рабочих мест или создания богатства.

Сформулированы основные подходы, используемые в оценке стоимости стартапов. Подробно разработаны методики оценки стартапов в рамках различных подходов.

4 Заключение

Стартап нацелен на быстрый возврат инвестиций и получение прибыли. В основе любого стартапа лежит не имеющая аналогов бизнес-модель — новаторская идея или уникальный способ ее реализации.

Чтобы найти хороший проект для вложений, инвестору нужно провести серьезную работу. Она включает в себя не только поиск и получение информации о стартапах, но и формирование собственного имиджа в глазах авторов идей.

Оценщику необходимо иметь ввиду, что, в отличие от других привычных объектов оценки, не существует стандартного метода определения предварительной оценки (стоимости стартапа до получения внешних инвестиций). Количественный анализ и финансовые прогнозы не всегда предсказывают будущий успех стартапа на ранней стадии (до получения дохода), и именно поэтому некоторые инвесторы (особенно инвесторы, вкладывающие деньги на начальном этапе стартапов) придают большее значение личности предпринимателя и управленческой команде.

Дальнейшее развитие и совершенствования оценочной деятельности в республике потребует разработки и других дополнительных стандартов оценки и методик к ним, а именно:

- оценка права пользования сельскохозяйственными угодьями;
- оценка многолетних насаждений, в том числе плодово-ягодных культур;
- оценка рыночной стоимости продукции сельского хозяйства и животноводства;
- оценка ущерба и упущенной выгоды для различного вида имущества и имущественных прав;

оценка обязательств.

Введение в действие данных стандартов позволит значительно повысить ответственность оценщиков за качество оценки различных объектов. Обеспечить требование по стандартам, связанное с недопущением возникновения неправильных толкований в нашей стране основных принципов, терминов, определений, использования видов баз оценки, применение подходов и методов оценки, составление итогового отчета по оценке имущества, независимо от форм собственности.

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы оценочной деятельности предопределяют необходимость разработки нового Закона Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности», учитывающего положения Единого национального стандарта оценки Республики Узбекистан, а также изменения и дополнения положений и нормативов в сфере оценочной деятельности.

Список использованных источников

1. Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» от 19 августа 1999 г. №811-1;
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.07.2019г. №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием;

3. Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28.12.2023 г. Регистрационный № 3487;
4. Официальный Сайт Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистана. <https://davaktiv.uz>.